
FACHZEITSCHRIFT FÜR DAS BIBLIOTHEKSWESEN IN OSTBELGIEN

Feste und Termine im ostbelgischen Bibliothekswesen

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18095912>

Feste und Termine

Standort	Beschreibung	URL-Internetverweis
Wamabi - Bibliotheken Waimes und Malmedy	"Nuit des Bibliothèques". Ausgehend vom 19.12.2025 - 31.01.2026 findet eine mehrwöchige Aktion im Rahmen der Bibliotheksnacht statt.	https://www.facebook.com/WaimesMalmedy/posts/1327735609399569/ (Zugriff: 30/12/2025)
Wamabi - Bibliotheken Waimes und Malmedy	Anmeldungen zu Klassenbesuchen / Autorenlesungen sind ab dem Jahr 2026 möglich.	https://www.facebook.com/WaimesMalmedy/posts/1295121229327674/ (Zugriff: 29/12/2025)
Öffentliche Bibliothek Hauset	Am 14.01.2026 findet eine Preisverleihung im Rahmen des Leseförder-Wettbewerbs "Diggi Lesekids" statt.	https://www.bibliothek-hauset.be/ (Zugriff: 30/12/2025)
Öffentliche Bibliothek Hauset	Am 18.03.2026 - beginnend um 19:30 Uhr - erfolgt eine Buchverstellung zuzüglich Autoren-Event unter der Bezeichnung "Worthaus kommt nach Ostbelgien - Buch-Vorschau & Lesung". Hierbei ist eine Anmeldung entsprechend erforderlich.	https://www.worthaus-ac.de/events/das-worthaus-kommt-nach-ostbelgien/ (Zugriff: 29/12/2025)

Hinweis: es handelt sich potentiell um Feste und Termine - die sowohl im bibliothekarischen als auch im kulturspezifischen Bereich zu verorten sind. Es ist wahrscheinlich und gut möglich, dass weitere Termine, Feste sowie Veranstaltungen bestehen. Aufgrund dessen wird empfohlen, auf den jeweiligen Internetseiten und Facebook-Seiten der entsprechenden Institutionen nachzuschauen.